

TICHODROMA

monografie del Gruppo Piemontese Studi Ornitologici "F. A. Bonelli" - ETS

ISSN 2421-261X

Gruppo Piemontese Studi Ornitologici
(Redattori: S.G. Fasano, G. Alessandria, F. Carpegna, M. Cucco,
M. Della Toffola, I. Pellegrino, A. Tamietti, M. Pavia)

Resoconto Ornitologico per la Regione Piemonte - Valle d'Aosta
Anno 2024. Progetti coordinati.

Dicembre 2025. Numero 15

Tichodroma

Monografie del Gruppo Piemontese Studi Ornitologici

Serie fondata nel 2015 dal Gruppo Piemontese Studi Ornitologici "F. A. Bonelli" - ETS

Direttore Responsabile:

Marco Pavia – marco.pavia@unito.it – Università degli Studi di Torino, Torino ITALY.

Editor-in-Chief

Giovanni Boano – g.boano@gmail.com – Museo Civico di Storia Naturale, Carmagnola (Torino) ITALY.

Associate Editors

Massimo Bocca – massimoboccao@gmail.com – Société de la Flore Valdôtaine - Associazione Valdostana di Scienze Naturali, Aosta ITALY;

Giuseppe Bogliani – giuseppe.bogliani@unipv.it – Università degli Studi di Pavia, Pavia ITALY;

Enrico Caprio – enrico.caprio@gmail.com – Università degli Studi di Torino, Torino ITALY;

Marco Cucco – marco.cucco@unipo.it – Università degli Studi del Piemonte Orientale, Vercelli ITALY;

Marco Pavia – marco.pavia@unito.it – Università degli Studi di Torino, Torino ITALY.

Tichodroma è una rivista che pubblica articoli monografici originali in italiano e inglese, previa revisione, riguardanti tutti gli aspetti dell'ornitologia, con particolare attenzione per studi inerenti il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Invio manoscritti. I manoscritti vanno inviati in forma elettronica all'indirizzo di posta elettronica gpso.posta@gmail.com. I manoscritti devono essere formattati con un carattere Times New Roman e inviati secondo le norme pubblicate sulla pagina web della rivista all'interno del sito www.gpso.it. I manoscritti non conformi con le regole di formattazione verranno inviati nuovamente agli autori senza iniziare il processo di revisione.

Tichodroma is a peer-reviewed journal publishing original monographs in Italian and English on all the branches of ornithology, with particular focus on the studies on the ornithology of Piedmont and Aosta Valley.

Manuscript Submission. The manuscripts have to be sent as an e-mail attachment to gpso.posta@gmail.com. Italian abstracts from English-speaker authors will be provided by the Editorial board. All manuscripts must conform to the instruction to the authors published in the journal page of the website www.gpso.it, otherwise they will be returned to the authors without being sent to the reviewers

Illustrazione di Copertina: Svasso maggiore (*Podiceps cristatus*). Foto di Sergio G. Fasano.

Illustrazione quarta di Copertina: Airone guardabuoi (*Bubulcus ibis*). Foto di Sergio G. Fasano.

Progetto grafico ed impaginazione: Sergio G. Fasano.

**Resoconto ornitologico
per la Regione Piemonte - Valle d'Aosta
Anno 2024
Progetti coordinati**

GRUPPO PIEMONTESE STUDI ORNITOLOGICI

**REDATTORI: SERGIO G. FASANO, GIANFRANCO ALESSANDRIA, FRANCO CARPEGNA,
MARCO CUCCO, MAURO DELLA TOFFOLA, IRENE PELLEGRINO, ALBERTO TAMIETTI,
MARCO PAVIA***

* Gruppo Piemontese Studi Ornitologici "F.A.Bonelli" - ETS, Museo Civico di Storia Naturale,
via S. Francesco di Sales, 188 - I 10022 Carmagnola (TO). E-mail: gps posta@gmail.com

Giovanni Boano
(Assistant Editor)

Tichodroma

Publicato dal Gruppo Piemontese Studi Ornitologici "F. A. Bonelli" - ETS
Numero 15 – Dicembre 2025

Carta fisica di Piemonte e Valle d'Aosta e città capoluogo di Provincia.

La citazione raccomandata per questo volume è:

The recommended citation for this work is:

GPSO (red. Fasano S.G., Alessandria G., Carpegna F., Cucco M., Della Toffola M., Pellegrino I., Tamietti A., Pavia M.), 2025 – Resoconto omnitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 2024. Progetti coordinati. *Tichodroma*, 15: 1-36. DOI: 10.5281/zenodo.17720785

RESOCONTO ORNITOLOGICO PER LA REGIONE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA ANNO 2024

Progetti coordinati

GRUPPO PIEMONTESE STUDI ORNITOLOGICI

REDATTORI: S.G. FASANO, G. ALESSANDRIA, F. CARPEGNA, M. CUCCO, M. DELLA TOFFOLA,
I. PELLEGRINO, A. TAMIETTI, M. PAVIA*

* Gruppo Piemontese Studi Ornitologici "F.A. Bonelli" - ETS, Museo Civico di Storia Naturale,
via S. Francesco di Sales, 188 - I 10022 Carmagnola (TO). E-mail: gpsy.posta@gmail.com

RIASSUNTO – In questo numero del Resoconto vengono presentati i dati relativi a progetti coordinati attuati nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta nell'anno 2024 e raccolti dal GPSO. In particolare, vengono presentate le tabelle relative al censimento regionale degli Anatidi ed acquatici svernanti, quella dei conteggi delle garzaie, il censimento dei dormitori di Ibis sacro e il censimento delle Gru svernanti. Sono inoltre descritte le attività di inanellamento a scopo scientifico svolte nel periodo in oggetto.

SUMMARY – This new issue of the Resoconto Ornitologico Annuale for Piedmont and Aosta Valley (ROAN) is focused on the results of the monitoring censuses coordinated by the GPSO in the year 2024. In particular, we are presenting the results of the wintering wildfowl census, the data from the heronry census, the census of the Sacred ibises' roosts and the wintering Common Cranes in our Region. The ringing activities carried out during the period in question are also described.

Il Gruppo Piemontese Studi Ornitologici "F.A. Bonelli" (GPSO) pubblica il Resoconto Ornitologico per la Regione Piemonte e Valle d'Aosta dal 1982 (GPSO 1982), dal 2013 (GPSO 2016) uniformato con il Resoconto dell'Attività di Inanellamento a Scopo Scientifico (Appendice 1). Come per gli ultimi numeri, dedicati ai risultati dei progetti e delle attività coordinate raccolti dal GPSO nel periodo 2016-2023 (GPSO 2023, 2024), anche per questa edizione del Resoconto è stata adottata la medesima restituzione, che sintetizza i risultati relativi all'anno 2024.

Vengono di seguito riportati materiali e sintesi dei risultati relativi a:

- Censimento degli uccelli acquatici svernanti;
- Censimento delle garzaie;
- Censimento dei dormitori di Ibis sacro;
- Censimento delle Gru svernanti (progetto CraneWin);
- Attività di inanellamento a scopo scientifico.

Nomenclatura e ordine sistematico seguono quanto indicato da Baccetti *et al.* (2021) e Boano *et al.* (2023); per le specie che da questi non vengono prese in considerazione - appartenenti alle categorie D ed E della codifica AERC (AERC TAC 2003, cioè: Cigno nero *Cygnus atratus*, Cigno collonero *Cygnus melancoryphus*, Oca domestica *Anser anser* (dom.), Anatra germanata *Anas platyrhynchos* (dom.) - nell'attribuzione del nome italiano ci si è attenuti a quanto indicato da Massa *et al.* (1993), Violani & Barbagli (2006) e Baccetti *et al.* (2014).

Le mappe sono state realizzate utilizzando il sistema di proiezione UTM-WGS84. Per regioni e province i livelli derivano dallo strato informativo rilasciato da Istat relativo ai confini amministrativi aggiornati al 1.01.2019 in versione generalizzata. Il reticolo idrografico è derivato dal livello in scala 1:250.000 disponibile in SINAnet (<http://www.sinanet.isprambiente.it>). Lo sfondo evidenzia gli aspetti orografici derivati mediante elaborazione della Cartografia Gravimetrica Digitale d'Italia alla scala 1:250.000 (fonte: ISPRA, ENI, OGS, 2009).

I dati non pubblicati in dettaglio nel presente resoconto sono comunque archiviati nella Banca Dati del Gruppo Piemontese Studi Ornitologici "F.A. Bonelli" - ETS (GPSO) e sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta secondo il Regolamento per l'uso dei Dati del GPSO (<http://www.gpsso.it/news/richieste-dati/>).

Ci scusiamo anticipatamente con quanti abbiano fornito dati ed il cui nominativo tuttavia non risulti essere riportato nell'Appendice 2 del presente resoconto, invitando quanti dovessero riscontrare discrepanze a segnalarcele.

Aggiunte e rettifiche ai resoconti precedenti vengono riportate nell'Appendice 3 del presente lavoro.

Airone bianco maggiore (*Ardea alba*). Adulto con pulli, 11.07.2024 R. N. Palude di San Genuario, Fontanetto Po VC (Foto A. Tamietti).

CENSIMENTO DEGLI UCCELLI ACQUATICI SVERNANTI

I censimenti invernali degli uccelli acquatici (progetto International Waterbird Census - IWC - di Wetlands International), costituiscono una delle più continue, ampie e regolari forme di monitoraggio ornitologico coordinato su scala internazionale. L'attività è iniziata nel 1967 e gli scopi principali del progetto sono: stimare la dimensione delle popolazioni di uccelli acquatici; descrivere le loro variazioni numeriche e distributive; identificare le zone umide di importanza strategica per lo svernamento.

Dal 1985 i rilievi in Italia sono coordinati da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, precedentemente Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica). I censimenti sono spesso realizzati a titolo volontaristico da rilevatori riuniti in coordinamenti regionali o sub-regionali, e il GPSO coordina questa attività per il Piemonte e Valle d'Aosta dal 1979 (GPSO 2017a). In un periodo di circa 15 giorni intorno alla metà di gennaio di ogni anno viene effettuato un conteggio completo e coordinato degli uccelli acquatici presenti nelle zone umide italiane significative per lo svernamento (di seguito 'zone ISPRA').

I dati, immagazzinati nella banca dati nazionale, periodicamente confluiscono nel database di Wetlands International e consentono di aggiornare le stime globali relative a consistenza e distribuzione delle diverse specie oggetto del censimento. I dati IWC forniscono strumenti fondamentali a supporto delle attività di conservazione delle popolazioni di uccelli acquatici e delle zone umide da essi frequentate. Essi sono regolarmente impiegati nell'ambito di convenzioni e direttive internazionali (quali ad esempio Direttiva Uccelli, Accordo AEWA (CMS), Ramsar, Marine Strategy). Negli anni più recenti, anche le specie di origine esotica o domestica vengono rilevate in maniera sistematica, apportando quindi conoscenze concrete al monitoraggio delle specie aliene.

Gli andamenti e i totali nazionali vengono periodicamente pubblicati da ISPRA in forma di report (Serra *et al.* 1997; Baccetti *et al.* 2002; Zenatello *et al.* 2014); a livello regionale i totali sono stati regolarmente pubblicati nei precedenti resoconti (GPSO 1982-2023) ed analizzati con maggiore dettaglio nella monografia curata da Della Toffola *et al.* (GPSO 2017a).

Nell'anno 2024 i censimenti sono proseguiti regolarmente e, grazie al contributo di volontari, collaboratori, Enti e Associazioni, in Piemonte e Valle d'Aosta sono state censite 95 zone ISPRA, che vengono poi accorpate in Macrozone per facilitare la comprensione dei dati (Figura 1, Tabella 1). I censimenti hanno permesso di raccogliere informazioni relative a 70 specie (Tabella 2). I dati dei censimenti vengono presentati sintetizzandoli per macrozone, dividendo quelle principali (secondo GPSO 2017a; Tabella 3) dalle altre macrozone censite (Tabella 4).

Una sintesi dei materiali relativi agli anni 1979-2024 è riportata nelle figure 2 e 3.

Figura 1. Censimento invernale degli uccelli acquatici in Piemonte e Valle d'Aosta. Localizzazione dei baricentri delle macrozone ISPRA, con indicazione del numero di individui e di specie censiti nell'anno 2024. Per le macrozone ISPRA non censite viene riportata la sola etichetta.

Figura 2. Censimento invernale degli uccelli acquatici in Piemonte e Valle d'Aosta. Numero di osservatori e di zone ISPRA censite negli anni 1979-2024.

Tabella 1. Censimento invernale degli uccelli acquatici in Piemonte e Valle d'Aosta. Elenco delle macrozone e relative zone ISPRA secondo l'ordine in cui vengono riportate nelle tabelle 2 e 3; il censimento della zona ISPRA nell'anno 2024 è indicato dal simbolo 'X'.

Settore/Macrozona	Zona	Denominazione	Censimento anno 2024	
F. Po	CN0200	CN0201 F. Po - tratto 8 (Revello - Casalgrasso)	X	
	TO0800	TO0801	F. Po, Crescentino - Chivasso	X
		TO0802	F. Po, Chivasso - Diga del Pascolo	X
		TO0803	F. Po, Diga del Pascolo - Moncalieri	X
		TO0804	F. Po, Moncalieri - Casalgrasso	X
		TO0805	Cave F. Po, Moncalieri - Casalgrasso	X
	AL0100	AL0101	F. Po, Scrivia - Tanaro	X
		AL0102	F. Po, Tanaro - Valenza	X
		AL0103	F. Po, Valenza - Casale	X
		AL0104	F. Po, Casale - Trino	X
AL0105		F. Po, Trino - Crescentino	X	
F. Tanaro	CN0300	CN0303 F. Tanaro, Alba - San Martino	X	
		CN0301 F. Tanaro, Bastia - Monchiero	X	
		CN0302 F. Tanaro, Monchiero - Alba	X	
F. Stura di Demonte	CN0400	CN0401 T. Stura di Demonte, Cuneo - Fossano	X	
		CN0402 F. Stura di Demonte, Fossano - Cherasco	X	
T. Scrivia	AL0200	AL0201 T. Scrivia, Cassano - Tortona	X	
		AL0202 T. Scrivia, Tortona - F. Po	X	
		AL0203 Cave Tortona - Rivalta Scrivia	X	
		AL0204 Cave di Pozzolo		
F. Sesia	VC0100	VC0101 F. Sesia, Aranco - Romagnano Sesia	X	
		VC0102 F. Sesia, Romagnasco Sesia - Ghislarengo	X	
		VC0103 F. Sesia, Ghislarengo - Cervo	X	
		VC0104 F. Sesia, conf. T. Cervo - Palestro	X	
		VC0105 F. Sesia, Palestro - conf. F. Po	X	
Lago Maggiore	VA0400	VA0401 Lago Maggiore, tratto 1	X	
		VA0402 Lago Maggiore, tratto 2	X	
		VA0403 Lago Maggiore, tratto 3	X	
		VA0404 Lago Maggiore, tratto 4	X	
		VA0405 Lago Maggiore, tratto 5	X	
Lago d'Orta	NO0200	NO0201 Lago d'Orta	X	
Lago di Viverone	VC0200	VC0201 Lago di Bertignano	X	
		VC0202 Lago di Viverone	X	
Lago di Candia	TO0400	TO0401 Lago di Candia	X	
Laghi di Avigliana	TO0600	TO0601 Laghi di Avigliana	X	
		TO0602 Lago di Villar Dora		
		TO0603 Laghi di Caprie e Novaretto		
Crava - Morozzo	CN0700	CN0701 Crava - Morozzo	X	

Settore/Macrozona		Zona	Denominazione	Censimento anno 2024
Racconigi e stagni di Ceresole	CN0100	CN0101	Lago Parco Reale di Racconigi	X
		CN0102	Stagno del Centro Cicogne di Racconigi	X
		CN0103	T. Maira, Racconigi - Po	X
		CN0105	Stagni di Ceresole d'Alba	X
Pianura Vercelli Ovest - T. Elvo	VC0400	VC0401	T. Elvo, Occhieppo Inferiore - ponte A4	X
		VC0402	T. Elvo, ponte A4 - Cervo	X
		VC0407	Baraggia Biellese; Candelo-Benna	X
Pianura Vercelli Sud	VC0500	VC0501	Fontana del Gigante	X
		VC0503	Palude di San Genuario	X
		VC0504	Le Risorgive di Caresana (ex. VCCAR)	X
		VC0505	Lago di Casalrosso (ex. VCCAS)	X
		VC0506	Stagni della Centrale Enel di Leri Cavour (ex. VC0403)	X
		VC0507	Lago di Salasco (VC0404)	X
		VC0508	Tesa Rossi c.na Foglietta (ex VC0408)	X
		VC0509	C.na Spinola, Livorno Ferraris	X
		VC0510	Cava di CastellApertole, Livorno Ferraris	X
		VC0513	C.na Oschiena, Crova, VC	X
F. Dora Baltea	AO0100	AO0102	F. Dora Baltea, Avise - Buthier	X
		AO0103	F. Dora Baltea, Buthier - St-Marcel	X
		AO0101	F. Dora Baltea, Pré-St-Didier - Avise	X
		AO0104	F. Dora Baltea, St. Marcel - St-Vincent	X
	AO0200	AO0201	F. Dora Baltea, St-Vincent - Verres	X
		AO0202	F. Dora Baltea, Verres - Pont St-Martin	X
	TO0100	TO0101	F. Dora Baltea, Pont St. Martin - Ivrea	
		TO0102	F. Dora Baltea, Ivrea - Vische	
		TO0103	F. Dora Baltea, Vische - Borgo Revel	X
		TO0113	Cava Cascina Corniarola	X
	TO0200	TO0201	Lago Nero	X
		TO0202	Lago Pistono (ex. TO0104)	X
		TO0203	Lago Sirio (ex. TO0105)	X
		TO0204	Lago di Campagna - Cascinette (ex. TO0106)	X
		TO0205	Lago di San Michele (ex. TO0107)	X
		TO0206	Laghi d'Alice (ex. TO0108)	
		TO0207	Lago di Meugliano (ex. TO0109)	
		TO0208	Lago di Vidracco (ex. TO0110)	
	TO0209	Cave Chiusellaro (ex. TO0111)		
	TO0210	Cave di Bollengo (ex. TO0112)		
TO0300	TO0301	Laghi di Maglione e Moncrivello		
F. Tanaro	AT0100	AT0101	F. Tanaro, San Martino - Asti	X
		AT0102	F. Tanaro, Asti - Masio	X
		AT0201	T. Borbore - Asti Ovest	X
		AT0301	T. Belbo - Canelli	X
T. Orba	AL0400	AL0401	T. Orba, Silvano - Bormida	X
Lago di Mergozzo e F. Toce	NO0100	NO0101	F. Toce, Bogna - Anzola	X
		NO0102	F. Toce, Anzola - L. Maggiore	X
F. Ticino	VA0500	VA0501	F. Ticino, tratto 1	X
	MI0100	MI0101	F. Ticino, tratto 2	X
		MI0103	Cava Teodora	X
Invasi della Val Chisone	TO0700	TO0701	Invaso di Pourrieres	X
		TO0702	Bacino di Perosa Argentina	X
		TO0703	Bacino di Villaretto	X
		TO0704	Discarica - p.te T. Chisone	X
		TO0705	Bacino di Villar Perosa	X
Zone umide cuneesi	CN0800	CN0801	Invaso di Roccasparvera	X
	CN0900	CN0901	Lago Giordani	X
	CN1000	CN1001	Cave di Moiola	X
	CN1100	CN1101	Invaso di Brignola	X
	CN1200	CN1201	Invaso della Piastra	X
Pianura e collina torinese	TO0500	TO0501	Laghi della Mandria	X
		TO0502	Caselle e Villanova Canavese	X
	TO0900	TO0901	Lago di Arignano	X

Settore/Macrozona	Zona	Denominazione	Censimento anno 2024
Pianura Vercelli Nord - T. Cervo	VC0300	VC0301 T. Cervo, Biella - Castelletto	X
		VC0302 T. Cervo, Castelletto - Sesia	X
Zone umide novaresi	NO0300	NO0301 Tenuta di San Bernardino	X
		NO0303 Palude di Casalbeltrame	X
		NO0306 Bosco di Agognate, T. Agogna	X
	NO0400	NO0401 Laghetto Vittoria	X

Figura 3. Censimento invernale degli uccelli acquatici in Piemonte e Valle d'Aosta. Numero di specie e di individui censiti negli anni 1979-2024.

Tabella 2. Censimento invernale degli uccelli acquatici in Piemonte e Valle d'Aosta. Elenco sistematico delle specie censite nel gennaio 2024 e numero totale di individui.

Nome italiano	Nome scientifico	N° ind.
Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	155
Cigno nero	<i>Cygnus atratus</i>	4
Cigno collonero	<i>Cygnus melancoryphus</i>	2
Oca facciabianca	<i>Branta leucopsis</i>	4
Oca selvatica	<i>Anser anser</i>	4
Oca domestica	<i>Anser anser</i> (dom.)	20
Oca granaiola	<i>Anser fabalis</i>	1
Orco marino	<i>Melanitta fusca</i>	1
Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	1
Smergo maggiore	<i>Mergus merganser</i>	337
Oca egiziana	<i>Alopoche aegyptiacus</i>	2
Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	13
Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	1
Anatra muta	<i>Chairina moschata</i> (dom.)	13
Anatra mandarina	<i>Aix galericulata</i>	24
Fistione turco	<i>Netta rufina</i>	9
Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	628
Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	9
Moretta	<i>Aythya fuligula</i>	1091
Mestolone	<i>Anas clypeata</i>	294
Canapiglia	<i>Anas strepera</i>	310
Fischione	<i>Anas penelope</i>	181
Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	42356
Anatra germanata	<i>Anas platyrhynchos</i> (dom.)	63
Codone	<i>Anas acuta</i>	118
Alzavola	<i>Anas crecca</i>	8581
Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	464

Nome italiano	Nome scientifico	N° ind.
Svasso collarosso	<i>Podiceps grisegena</i>	1
Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>	2473
Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus</i>	3
Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>	54
Porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>	21
Gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>	838
Folaga	<i>Fulica atra</i>	4935
Gru	<i>Grus grus</i>	427
Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	1
Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	1
Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia</i>	50
Ibis sacro	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	312
Ibis eremita	<i>Geronticus eremita</i>	2
Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	4
Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax</i>	8
Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis</i>	667
Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	534
Airone bianco maggiore	<i>Ardea alba</i>	247
Garzetta	<i>Egretta garzetta</i>	96
Marangone minore	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	74
Cormorano	<i>Phalacrocorax carbo</i>	2037
Piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>	84
Pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>	578
Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata</i>	22
Combattente	<i>Philomachus pugnax</i>	3
Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	1
Beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>	44
Frullino	<i>Lymnocyptes minimus</i>	2
Piro piro piccolo	<i>Actitis hypoleucos</i>	56
Piro piro culbianco	<i>Tringa ochropus</i>	92
Pantana	<i>Tringa nebularia</i>	40
Gabbianello	<i>Larus minutus</i>	1
Gabbiano comune	<i>Larus ridibundus</i>	3793
Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	1
Gavina	<i>Larus canus</i>	43
Zafferano	<i>Larus fuscus</i>	6
Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>	1
Gabbiano reale mediterraneo	<i>Larus michaellis</i>	1233
Gabbiano Pontico	<i>Larus cachimans</i>	4
Gufo di palude	<i>Asio flammeus</i>	1
Aquila minore	<i>Hieraaetus pennatus</i>	2
Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>	11
Albanella reale	<i>Circus cyaneus</i>	7

Tabella 3. Censimento invernale degli uccelli acquatici in Piemonte e Valle d'Aosta. Risultati del censimento eseguito nel gennaio 2024 riassunti per macrozone principali secondo Della Toffola *et al.* (GPSO 2017a).

Settori - Zone ISPRA Specie	F. Po			F. Tanaro CN0300	F. Stura di Demonte CN0400	T. Scrivia AL0200	F. Sesia VC0100	Lago Maggiore VA0400	Lago d'Orta NO0200	Lago di Viverone VC0200	Lago di Candia TO0400	Laghi di Avigliana e Bassa Val di Susa TO0600	Crava - Morozzo CN0700	Racconigi e stagni di Ceresole CN0100	Pianura Vercelli Ovest - T. Elvo VC0400	Pianura Vercelli Sud VC0500
	CN0200	TO0800	AL0100													
Cigno reale		4	4				24	33	10	17						
Cigno nero										2						
Cigno collonero										2						
Oca selvatica																3
Oca domestica		1					2			2						
Oca granaiola														1		
Orco marino										1						
Quattrocchi											1					
Smergo maggiore		3	4				8	159	51	4	15	1				
Volpoca	2	3	1		1		1							1		4
Casarca							1									
Anatra muta						1		2	1							
Anatra mandarina	8											1				
Fistione turco	1	2	1			2						1		1		
Moriglione	272	252	40		4	1	3		2							1
Moretta tabaccata	7				2											
Moretta	132	811	7		45		1			12		5				12
Mestolone		11	183		28		1			2	13			15		16
Canapiglia	19	36	17	10	16		1			145				9		22
Fischione	13	4	69	2	2	1	3			5				29		40
Germano reale	2367	3356	7504	1797	1153	235	2060	930	183	1409	182	242	370	1018	112	3153
Anatra germanata		4		3			5	14	4	1		11				
Codone			84		24											6
Alzavola	478	834	3647	198	292	80	292			137	10		79	491		960
Tuffetto	3	54	25	35	86		29	20	1	14		2	4	4	19	6
Svasso collorosso									1							
Svasso maggiore	27	131	102	27	9		13	1666	107	138	18	56		1	1	17
Svasso cornuto										3						
Svasso piccolo								4		48						
Porciglione		1	1		5		1					3				7
Gallinella d'acqua	1	130	157	4	56		138	6		13		3		82	27	53
Folaga	218	750	469	34	244	35	89	564		1519	52	56	25	34	2	20
Gru			335				2							70	10	
Strolaga mezzana										1						
Cicogna bianca														26		6

Settori - Zone ISPRA Specie	F. Po			F. Tanaro CN0300	F. Stura di Demonte CN0400	T. Scrivia AL0200	F. Sesia VC0100	Lago Maggiore VA0400	Lago d'Orta NO0200	Lago di Viverone VC0200	Lago di Candia TO0400	Laghi di Avigliana e Bassa Val di Susa TO0600	Crava - Morozzo CN0700	Racconigi e stagni di Ceresole CN0100	Pianura Vercelli Ovest - T. Elvo VC0400	Pianura Vercelli Sud VC0500
	CN0200	TO0800	AL0100													
Ibis sacro		6	128				55								56	16
Ibis eremita		2														
Tarabuso			2										1			
Nitticora		7														1
Airone guardabuoi	8	101	266			4	39							1	50	
Airone cenerino		61	59	33	18	6	57	23	8	16	12	3		12	8	6
Airone bianco maggiore		18	33	17	6	2	25	13		5	2	0	1	8	5	10
Garzetta		21	46				14	2							2	1
Marangone minore			2				56								1	6
Cormorano	25	152	111	141	129	7	106	392	56	49	49	68	64	28	26	29
Piviere dorato														66		18
Pavoncella			95	36		40								23		384
Chiurlo maggiore		22														
Combattente																3
Beccaccia					1											
Beccaccino		5	12		1		1	2						1		14
Frullino		2														
Piro piro piccolo		10	11	2			22	1		1					1	
Piro piro culbianco		23	7	9	1	2	17						3	5	4	6
Pantana		22	12				2									
Gabbianello		1														
Gabbiano comune		1767	70	277			83	737	161	152		19				
Gabbiano corallino									1							
Gavina		1						34		2						
Zafferano	2							4								
Gabbiano reale nordico								1								
Gabbiano reale mediterraneo	144	255	29	65	6	8	11	334	11	23	2	9			1	2
Gabbiano Pontico		2						2								
Gufo di palude														1		
Aquila minore			2													
Falco di palude			1				1	1								5
Albanella reale			3				1							1	1	1
Totale	3727	8865	13539	2690	2129	424	3164	4944	597	3723	356	480	547	1928	332	4822
Numero di specie	18	37	36	17	22	14	34	23	14	27	11	16	8	24	18	30

Settori - Zone ISPRA	F. Dora Baltea				F. Tanaro		T. Belbo	T. Orba	Lago di Mergozzo e F. Toce	F. Ticino		Invasi della Val Chisone	Zone umide cuneesi					Pianura e collina torinese		Pianura Vercelli Nord - T. Cervo	Zone umide novaresi	
	AO0100	AO0200	TO0100	TO0200	AT0100	AT0200	AT0300	AL0400	NO0100	VA0500	MI0100	TO0700	CN0800	CN0900	CN1000	CN1100	CN1200	TO0500	TO0900	VC0300	NO0300	NO0400
Cormorano	18	29	107	12	69	5	1	4	6	135	90	15	1				1	24	5	3	28	52
Beccaccino			2		2													3		1		
Piro piro piccolo			2		1				1		2									2		
Piro piro culbianco			6		5						1							1		2		
Pantana			3								1											
Gabbiano comune			200							273	54											
Gavina										6												
Gabbiano reale mediterraneo			49		7			200		17	5	50								4		1
Falco di palude											1										2	
Totale	579	207	2519	192	568	78	124	382	269	2026	2156	174	94	0	15	16	2	617	403	298	10427	83
Numero di specie	4	5	25	11	17	5	6	10	10	17	24	10	5	0	1	1	2	13	4	15	23	9

Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*). 5.02.2024 Foce Sesia, Frassineto Po AL (Foto S.G. Fasano).

CENSIMENTO DELLE GARZAIE

Le tendenze storiche delle popolazioni di Ardeidi coloniali sono state trattate a più riprese, sia a livello nazionale, sia quelle relative alla Pianura Padana; dopo i lavori di Moltoni degli anni '30 (Moltoni 1927, 1936), le garzaie italiane sono state seguite con maggiore continuità soprattutto ad opera di ricercatori dell'Università di Pavia (Barbieri *et al.* 1979; Fasola *et al.* 1981; Barbieri & Fasola 1984; Bogliani & Fasola 1985). A partire dagli anni '90 del secolo scorso, Mauro Fasola, con il gruppo Garzaie-Italia, ha coordinato un progetto di raccolta dati sulle garzaie dell'Italia nord-occidentale (Fasola *et al.* 1992; Fasola 1995; Fasola & Romagnoli 1995; Fasola *et al.* 2007), finalizzato alla loro conservazione e gestione (Fasola *et al.* 1992, 2003, 2010).

In Piemonte le garzaie sono state oggetto di studio sino dagli anni '70 del secolo scorso (Boano 1976, 1978); successivamente i dati piemontesi sono stati raccolti in buona parte dal personale degli Enti Parco della Regione Piemonte e da membri del GPSO e naturalmente confluiti nell'archivio del Gruppo Garzaie-Italia, nonché utilizzati per presentare una sintesi aggiornata al 2001 (Boano & Della Toffola 2001). I risultati dei censimenti delle garzaie dell'Italia Nord Occidentale dal 1972 al 2018, incluse quelle piemontesi, sono stati pubblicati da Fasola (2019) e i dati dello stesso periodo sono stati curati e resi liberamente scaricabili da Fasola & Morganti (2022).

Nel 2022 è stato attivato un portale in rete specifico per raccogliere i conteggi dei nidi e i monitoraggi delle garzaie, accessibile in <https://garzaie.unipv.it/> e ospitato dall'Università di Pavia. Il portale si apre con una prima pagina di accesso libero per la divulgazione dell'iniziativa. Successive pagine sono ad accesso riservato con parola chiave personale per gli amministratori del sistema e per i collaboratori. Gli amministratori curano la ripartizione delle colonie da monitorare tra i collaboratori e la gestione dell'archivio completo dal 1972. I singoli collaboratori, una volta abilitati, compiono autonomamente l'inserimento dei dati delle garzaie assegnate. Per il Piemonte i collaboratori accreditati sul portale con almeno una garzaia assegnata sono 35.

Le associazioni ornitologiche nazionali, tra le quali il GPSO, nel 2023 e nel 2024 hanno effettuato il nuovo censimento delle 12 specie coloniali nidificanti in Italia (11 delle quali presenti in Piemonte). Rispetto ai censimenti nazionali del 1981, 1986 e 2002 le specie nidificanti sono aumentate da 6 a 12, le popolazioni sono molto incrementate e gli areali si sono espansi alle regioni centrali e meridionali, occupando quasi tutte le aree potenziali (Albanese *et al.* 2023).

I risultati dei censimenti delle garzaie effettuati nell'anno 2024 vengono riportati in tabella 5, mentre in figura 2 è riportata la localizzazione delle garzaie censite.

Figura 4 - Localizzazione delle garzaie censite nell'anno 2024 ed indicazione del numero di individui e di specie.

Tabella 5. Risultati monitoraggio garzaie in Piemonte e Valle d'Aosta nel 2024.

Prov.	Denominazione	THRAET	PLEFAL	NYCNYC	ARDRAL	BUBIBI	ARDCIN	ARDPUR	ARDALB	EGRGAR	PHAPYG	PHACAR
AL	Bosco Marengo			70		8	11			102		
AL	Camino, Cornale						33					34
AL	Isola S. Antonio Brusa Vecchia											107
AL	Occimiano, Polveriera						37					
AL	Pasturana, Francavilla						8					
AL	Predosa, Torrente Orba											64
AL	Valenza, R.N.											20
AL	Valmacca, C.na Mezzano						5					3
AL	Villalvernia, Cassano Spinola, T. Scrvia						19					
AL	Visone, Bormida di Spigno						NC			NC		
AT	Asti, La Bula					15	11			2		12
AT	Costigliole - Govone F. Tanaro			6		6	4			4		
AT	Sessame, T. Bormida					3	11			7		
BI	Crevacuore M. Orfano						NC					
BI	Masserano, S. Giacomo del Bosco						NC					
BI	Occhieppo, Carbonera						13					
BI	Valdengo, Pratacco						8					
BI	Verrone, Torrette, FCA						28					
CN	Alba, F. Tanaro						37					9
CN	Clavesana, F. Tanaro						15					80
CN	Cortemilia, T. Bormida						NC			NC		NC
CN	Costigliole Saluzzo						20					NC
CN	Crava Morozzo, Oasi											1
CN	Crava Morozzo, Parco Sicurtà			NC			106			NC		
CN	Dronero, collina a nord						9					
CN	La Morra, F. Tanaro Pollenzo											103
CN	Niella Tanaro, F. Tanaro											NC
CN	Racconigi, Parco del Castello			15		38	122			8		76
CN	Revello, Tenuta Laurentia						1					
CN	Roccapione, Invaso di Brignola						8					20
CN	Sanfront, Pamparini						NC					NC
CN	Sant'Albano Stura, La Madonnina			30		330				10		50
NO	Agrate Conturbia, La Torbiera			2			38	1				
NO	Biandrate, 'strada Casalbeltrame'	765		93		856	103			123	9	15
NO	Briona, Morghengo			3			16					
NO	Cameri, Cascina Rosa	221		65		183	23			53		
NO	Casaleggio, Fontanone S. Antonio	498		79		641	84			128		
NO	Casalino, Parco Rocca						41					
NO	Granozzo, 'strada Vespolate'	161		70		118	30			45	8	20
NO	Momo, c. Baraggia						3					
NO	Novara (Cimitero)						2					
NO	Novara (Istituto Agrario)						10					
NO	Novara (Liceo musicale Casorati)						19					
NO	Novara (Scuola Peretti)						13					
NO	Vespolate, Nibbiola	4				4	24			6		
TO	Agliè, Parco Ducale						38					
TO	Arignano, Lago						5					
TO	Avigliana_Borgata Sada						18					
TO	Candia, Palude Nord							2				
TO	Candia, Palude Sud			NC		58	49			NC		11
TO	Castellamonte, Spineto						25					

Prov.	Denominazione	THRAET	PLEFAL	NYCNYC	ARDRAL	BUBIBI	ARDCIN	ARDPUR	ARDALB	EGRGAR	PHAPYG	PHACAR
TO	Castiglione T.se, ex cave Mazzucchetti							1				
TO	Chivasso, Galleani											44
TO	Colleretto, Campana		1				8					
TO	Cumiana, Cascina Boria			6		40				1		
TO	Cumiana, ZOOM						1					
TO	Druento, Cascina Bruna						23			3		
TO	Lanzo Torinese						20					
TO	Luserna San Giovanni, Strada Panoramica						1					
TO	Moncalieri, collina						15					
TO	Moncalieri, Molinello											25
TO	Pinerolo, Villa Frisetti						37					
TO	Piobesi T.se, C.na Respagliette						11					
TO	Robassomero, La Mandria laghi						29					84
TO	San Gillio, lago Borgarino			1				1				
TO	Santena, ex Fornace Mosso			20		160				20		
TO	Torino San Mauro F. Po											18
TO	Torino, Bertolla					28	50			10		
TO	Venaria Reale, Via Stefanat						17					
TO	Verolengo, Borgo Revel, AFV "Il duca"			15		159	81			8		
TO	Verrua Savoia, Baraccone						12					
TO	Villastellone, parco privato					85	42			NC		
TO	Volpiano			5		90	70			5		
VB	Nonio, Brolo						1					
VB	Verbania, Tre Ponti						13					
VC	Caresana, Rio Bona							6				10
VC	Carisio, T. Elvo	462		134		972	123			160		23
VC	Crescentino, Le Torbe	62		17		10	60			13		
VC	Crescentino, S. Pietro						6					
VC	Crescentino, Santa Maria, F. Po						NC			NC		
VC	Crova, C.na Oschiena	100	4	30	10	120	28			20	20	15
VC	Desana AC Casa	24		26	3	25	35			27		
VC	Fontanetto Po, RN San Genuario	24	NC	66	13	130		30	1	15	18	
VC	Fontanetto Po, Rudere Mulino	15										
VC	Lignana, Tenuta Veneria	30					7					
VC	Trino, ex centrale 'Galileo Ferraris'	439	7	72	10	152	8	65		25	30	56
VC	Oldenico, F. Sesia	343		67		298	93			78		125
VC	Palazzolo V.se, Fontana dei Bolli	61		2						1		
VC	Trino, Montarolo	43		125		135	49			280		
VC	Tronzano V.se, Foglietta	40					41					
VC	Vercelli, Bertagnetta	96		56	6	64	127			31	24	
VC	Villarboit, T. Druma	192		97	5	839	127			177		
Totale		3580	12	1172	47	5567	2182	106	1	1362	109	1025

Specie – THRAET: Ibis sacro (*Treskiornis aethiopicus*); PLEFAL: Mignattaio (*Plegadis falcinellus*); NYCNYC: Nitticora (*Nycticorax nycticorax*); ARDRAL: Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*); BUBIBI: Airone guardabuoi (*Bubulcus ibis*); ARDCIN: Airone cenerino (*Ardea cinerea*); ARDPUR (*Ardea purpurea*); ARDALB: Airone bianco maggiore (*Ardea alba*); EGRGAR: Garzetta (*Egretta garzetta*); PHACAR: Cormorano (*Phalacrocorax carbo*); PHAPYG: Marangone minore (*Microcarbo pygmaeus*). La sigla NC (= non contati) indica la presenza della specie all'interno della garzaia, ma con numero di nidi ignoto.

CENSIMENTO DEI DORMITORI DI IBIS SACRO

A partire dal 2016 il GPSO ha iniziato il coordinamento dei censimenti dei dormitori (roost) di Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus* in Piemonte, allargandoli anche alla provincia di Pavia per continuità territoriale ed ambientale. Questa specie aliena ha visto un forte incremento di popolazione e di areale in Italia, con un nucleo di origine e di espansione localizzato nel Piemonte orientale e in provincia di Pavia. Nel 2014 la specie è stata inserita tra le Specie Aliene Invasive (IAS) dal regolamento UE 1143/2014, che l'Italia ha recepito con il D. Lgs 15 dicembre 2017 n. 230. A tale proposito, i censimenti coordinati dal GPSO sono di fondamentale importanza come base di conoscenza per intraprendere azioni concrete per la gestione della specie e delle problematiche connesse. Sulla base dei dati GPSO, integrati con i dati a scala nazionale, è stata recentemente pubblicata una sintesi delle conoscenze sulla distribuzione della specie a livello italiano, aggiornata al 2019, corredata da un'analisi sulle preferenze ambientali (Cucco *et al.* 2022).

I risultati dei censimenti effettuati negli anni 2016-2024 vengono riportati in figura 5 ed in tabella 6, mentre in figura 6 è riportata la localizzazione dei siti censiti.

Nel periodo stabilito annualmente per i conteggi, situato negli ultimi giorni di ottobre e nei primi giorni di novembre, è stata inoltre controllata la garzaia di Vercelli Bertagnetta; in questo sito non sono stati osservati individui, nonostante sia un'area di nidificazione e un sito in cui la specie è stata osservata al di fuori dei periodi di censimento.

Figura 5. Andamento dei risultati del censimento interregionale (Piemonte e provincia di Pavia) dei roost di Ibis sacro, anni 2016-2024.

Figura 6. Censimento interregionale (Piemonte e provincia di Pavia) dei roost di Ibis sacro. Localizzazione dei dormitori censiti nell'anno 2024 ed indicazione del numero di individui.

Tabella 6. Censimento interregionale (Piemonte e provincia di Pavia) dei roost di Ibis sacro, anni 2016-2024. Elenco dei siti censiti e totali per anno. La sigla NC (= non contati) indica la presenza della specie ma con numero di individui ignoto. Nel 2021 è stato effettuato il taglio degli alberi a Vespolate Sud, Mortara Cascina Vascona, Caresana Madonna dello Schiaffo.

Prov.	Denominazione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AL	Oasi Naturalistica Isola S. Antonio	4	4	0	0	0	0	0	0	0
AL	Terranova, Confluenza Sesia Po								600	0
NO	Biandrate (Strada per Casalbeltrame)	790	2158	614	919	0	NC	1956	2158	1777
NO	Biandrate Sud					70	1174	0		
NO	Granozzo-Vespolate, Cascina Chiusa									1695
NO	Novara Acque								848	0
NO	R. N. Palude di Casalbeltrame	570	160	2050	980	2170	1230	212	61	61
NO	Rocca di Casalino					350	265	0	10	446
NO	Rocca di Casalino, sud							150		0
NO	San Pietro Mosezzo, distributore								123	44
NO	San Pietro Mosezzo, Fepall								668	632
NO	Vespolate Nord, Nibbiola	221	695	851	1692	2100	1503	2567	1921	2360
NO	Vespolate Sud		0	0	0	NC	0	0		
PV	Cassinazza	80	250	90	1100	NC	NC			
PV	Mortara, Cascina Vascona	298	700	1105	443	1585	0	0	157	627
PV	Mortara, Ospedale	245	127	126	380	30	221			
PV	Nicorvo, Agogna morta		0	1	0	NC	NC			
PV	R. N. Lago di Sartirana				500	307	NC			
PV	Robbio Lomellina, Fontanetto				0	NC	NC			
VC	Asigliano est – Rio Bona								274	389
VC	Caresana, Madonna dello Schiaffo SP 23					468	0			
VC	Caresana, Rio Bona					359	260	472	335	0
VC	Carisio, Torrente Elvo	28								
VC	Crescentino Le Torbe									50
VC	Crescentino, S. Grisante							383	0	1000
VC	Crescentino, S. Pietro	328	348	818	412	0	166	0		
VC	Crova, Cascina Oschiena - Tabalino								95	0
VC	Desana				1350	1019	827	699	347	1588
VC	Lachelle, Cascina La Corte									565
VC	Lamporo	5								
VC	Lignana, Casalrosso	535	341	166	120	NC	NC			597
VC	Lignana, Cascina Veneria									70
VC	Livorno Ferraris, Cascina Aiassa									508
VC	Livorno Ferraris, Cascina Spinola	721	649	1564	1294	3273	3833	2596	2440	1537
VC	Olcenengo, Castello									0
VC	R. N. Palude di San Genuario							131	275	61
VC	Santhià, via Ospedale									0
VC	Tricerro								25	
VC	Trino est (verso Robella)					893	950	1096	157	
VC	Trino, ex centrale 'Galileo Ferraris'									402
VC	Tronzano V.se - Cascina Foglietta	243	1330	1609	963	356	595	370	911	1099
VC	Vercelli, Bertagnetta					0	0	0	0	0
VC	Vercelli, Porta Torino			425	90	403	4	82	144	253
VC	Vercelli, Rio Cervetto				587	834	1798	1973	300	928
VC	Villata									250
Totale		4068	6762	9419	10830	14217	12826	12687	11849	16939
Numero di siti censiti		13	13	14	18	24	24	20	23	32
Numero di roost attivi		13	11	12	14	15	13	13	20	23

CENSIMENTO DELLE GRU SVERNANTI

Il progetto di censimento delle Gru *Grus grus* svernanti in Piemonte (progetto CraneWin) è stato lanciato dal GPSO nel 2016, sotto il coordinamento di Gianfranco Alessandria, Laura Gola e Toni Mingozzi. Dal 2019, visto il successo ottenuto, il progetto viene esteso a livello nazionale con il coordinamento di ISPRA come parte dei conteggi IWC effettuati ogni anno in gennaio.

I risultati dei censimenti effettuati nei dormitori (roost) nel corso degli anni 2016-2024 (che risultano quindi più completi e consistenti di quelli ottenuti nei conteggi IWC) vengono riportati in figura 7 ed in tabella 7, mentre in figura 8 è riportata la localizzazione dei siti censiti.

Figura 7. Andamento dei risultati del censimento delle Gru svernanti in Piemonte (progetto CraneWin), anni 2016-2024.

Tabella 7. Censimento delle Gru svernanti (progetto CraneWin), anni 2016-2024. Elenco dei roost censiti e totali per anno.

Prov.	Denominazione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TO	Fiume Po, tratto Torino - Chivasso	120								
TO-VC	Fiume Po, tratto Chivasso - Crescentino	900	1696	620	1500	1275	1100	750	1150	29
VC	Fiume Po a valle ponte di Crescentino e basso vercellese								537	858
AL	Fiume Po, tratto Valenza - Casale e confluenza F. Sesia	1400	813	325	1646		1500	3535	1237	2950
AL	Fiume Po, Bassignana		197		323	2364				
CN	Fiume Stura di Demonte, tratto Cuneo - Fossano	300	100	12	57	122	39		4	
CN	Fiume Stura di Demonte, tratto Fossano - Cherasco	31								
NO-VC	Fiume Sesia, Albano V.se - S. Nazzaro Sesia		62	55	200	384	222	720	550	750
CN	Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi	264	32	16	27	44	205	65	146	70
TO	Torrente Pellice, tratto Villafranca - Polonghera				79	245				
Totale		3015	2900	1028	3832	4434	3066	5070	3624	4657

Figura 8. Censimento delle Gru svernanti (progetto CraneWin). Localizzazione dei roost censiti nell'anno 2024 ed indicazione del numero di individui.

INANELLAMENTO A SCOPO SCIENTIFICO

Per quanto riguarda l'attività di inanellamento a scopo scientifico svolta nell'anno 2024 nel territorio di Piemonte e Valle d'Aosta da parte degli inanellatori aderenti al Gruppo Inanellatori Piemontesi e Valdostani (GRIP; vedi Appendice 2), autorizzati dall'ISPRA ed in collaborazione con il GPSO, si è operato in 15 stazioni distribuite in 7 province (Alessandria: 2, Biella: 2, Cuneo: 1, Novara: 1, Torino: 5, Verbania: 2, Vercelli: 2), la cui localizzazione delle stazioni è riportata in figura 9.

Nell'anno considerato le attività di campo si sono orientate prevalentemente verso progetti coordinati a livello nazionale, quali il MonITRing (promosso dall'ISPRA e finalizzato alla creazione di una rete di monitoraggio annuale dell'avifauna italiana; Fasano *et al.* 2018a) ed il Progetto Alpi (coordinato dal MUSE di Trento e dall'ISPRA per lo studio della migrazione post-riproduttiva; Pedrini *et al.* 2003, 2008, 2012, 2021; Fasano *et al.* 2018a) interessando nel complesso 11 stazioni.

Altre attività, mirate prevalentemente a specie target, sono state effettuate in due stazioni (elencate da nord a sud e da est a ovest):

- P.N. della Val Tronca TO: progetti di ricerca sull'ecologia dell'avifauna alpina in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università degli Studi di Torino (D. Rosselli);
- Carmagnola TO: Rondone pallido *Apus pallidus* (G. Boano).

In relazione al passaggio dal programma "Nisoria 2000" al nuovo sistema informatico "ANITA" per la gestione dell'attività di inanellamento (<https://anita.isprambiente.it/>), al momento della stesura del presente resoconto solo parte dei dati raccolti nell'anno 2024 è stata archiviata e conferita, di conseguenza i risultati complessivi delle attività svolte non verranno al momento presentati.

Il GPSO ha gestito direttamente alcune attività, presso la stazione del Colle Vaccera, Angrogna - Pramollo TO, unica stazione delle Alpi Occidentali attualmente attiva nell'ambito del Progetto Alpi (Tamietti *et al.* 2017; Fasano *et al.* 2018a), e la stazione MonITRing della R. N. Palude di San Genuario, Fontanetto Po VC; i totali annui di queste stazioni sono riportati rispettivamente nelle tabelle 8 e 9, mentre alcuni grafici riassuntivi sono riportati nelle figure 10, 11 e 12.

Relativamente al periodo in oggetto, o ad anni ad esso precedenti, non sono pervenute segnalazioni di ricattura.

Figura 9. Attività di inanellamento a scopo scientifico. Localizzazione delle stazioni ed attività svolte nell'anno 2024.

Stazioni di inanellamento aderenti a progetti coordinati (tra parentesi i responsabili):

- | | |
|---|--|
| 109 - Liste, Sanfrè CN (Tibaldi B.) | 801 - R.N. della Palude di Casalbeltrame, Casalbeltrame NO (Baietto M., Re A.) |
| 336 - Torrente Scrivia, Cassano Spinola AL (Varagnolo S.) | 909 - Regione Murazza, Candelo BI (Ranghino S.) |
| 444 - Cascina Mosca, Calaria, Biella BI (Ranotto P.) | 979 - Colle Vaccera, Angrogna TO (Tamietti A., Fasano S.G.) |
| 476 - Casei, Giaveno TO (Peano A.) | 1087 - Laval, Pragelato TO (Rosselli D.) |
| 594 - R.N. della Palude di San Genuario, Fontanetto Po VC (Fasano S.G.) | 1102 - Cantarana, Gravellona Toce VB (Orlandi R.) |
| 611 - Isolino, R.N. di Fondo Toce, Verbania VB (Accantelli D.) | |

Figura 10. Attività di inanellamento a scopo scientifico. Stazione Progetto Alpi del Colle Vaccera, Angrogna - Pramollo TO: andamento annuo del numero di individui catturati e di specie inanellate (* nel 2007 la stazione è stata attivata solamente per 10 giornate).

Tabella 8. Risultati dell'attività di inanellamento svolta in Piemonte e Valle d'Aosta nell'anno 2024. Stazione Progetto Alpi del Colle Vaccera, Angrogna - Pramollo TO: elenco sistematico dei taxa con numero di inanellamenti e controlli.

Nome italiano	Nome scientifico	Inanellamenti	Controlli
Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	2	
Sparviere	<i>Accipiter nisus</i>	1	
Picchio nero	<i>Dryocopus martius</i>	2	
Picchio rosso maggiore	<i>Dendrocopos major</i>	3	
Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	1	
Cincia mora	<i>Periparus ater</i>	18	2
Cincia dal ciuffo	<i>Lophophanes cristatus</i>	1	
Cincia bigia	<i>Poecile palustris</i>	2	
Cincia alpestre	<i>Poecile montanus</i>	3	
Cinciarella	<i>Cyanistes caeruleus</i>	6	
Cinciallegra	<i>Parus major</i>	8	
Lù piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	31	2
Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	8	1
Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	1	
Rampichino alpestre	<i>Certhia familiaris</i>	2	
Picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>	1	
Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	1	
Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>	6	
Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	21	
Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	1	
Merlo	<i>Turdus merula</i>	2	
Pettirosso	<i>Erithacus rubecula</i>	45	3
Codiroso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>	6	
Codiroso	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	2	
Regolo	<i>Regulus regulus</i>	40	
Fiorrancino	<i>Regulus ignicapilla</i>	2	
Passera scopaiola	<i>Prunella modularis</i>	7	
Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>	63	
Peppola	<i>Fringilla montifringilla</i>	9	
Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	1	
Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	2	
Fanello	<i>Linaria cannabina</i>	1	
Crociere	<i>Loxia curvirostra</i>	1	

Nome italiano	Nome scientifico	Inanellamenti	Controlli
Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	1	
Lucherino	<i>Spinus spinus</i>	19	
Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>	1	

Figura 11. Attività di inanellamento a scopo scientifico. Stazione Progetto Alpi del Colle Vaccera, Angrogna - Pramollo TO: specie principali, andamento annuo del numero di individui catturati.

Figura 12. Attività di inanellamento a scopo scientifico. Stazione MonITRing della R. N. Palude di San Genuario, Fontanetto Po VC: andamento annuo del numero di individui catturati e di specie inanellate negli anni in cui si è aderito esclusivamente al protocollo di monitoraggio del periodo riproduttivo.

Tabella 9. Risultati dell'attività di inanellamento svolta in Piemonte e Valle d'Aosta nell'anno 2024. Stazione MonITRing della R. N. Palude di San Genuario, Fontanetto Po VC: elenco sistematico dei taxa con numero di inanellamenti e controlli.

Nome italiano	Nome scientifico	Inanellamenti	Controlli
Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>	1	1
Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax</i>	1	
Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	18	2
Picchio rosso maggiore	<i>Dendrocopos major</i>	1	
Cinciarella	<i>Cyanistes caeruleus</i>	1	
Cinciallegra	<i>Parus major</i>	15	6
Canapino comune	<i>Hippolais polyglotta</i>	4	1
Cannaiola verdognola	<i>Acrocephalus palustris</i>	16	2
Cannaiola comune	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	32	12
Cannareccione	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	8	4
Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	1	
Usignolo di fiume	<i>Cettia cetti</i>	22	7
Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	36	38
Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	60	9
Beccafico	<i>Sylvia borin</i>	3	
Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>	2	
Storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	16	
Merlo	<i>Turdus merula</i>	42	14
Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	18	12
Codiroso comune	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	1	

BIBLIOGRAFIA

- AERC TAC, 2003. AERC TAC's Taxonomic Recommendations. <http://www.aerc.eu/DOCS/AERCTAC.pdf>.
- Albanese G., Baghino L., Capobianco G., De Lisio L., Fasola M., Fulco E., Giacchini P., Gola L., Gustin M., Ientile R., Laurenti S., Liuzzi C., Maistri R., Morganti M., Nissardi S., Pedrini P., Pellegrini M., Pinna G., L. Puglisi, Romano C., Sarà M., Sarrocco S., Scarton F., Sighele M., Surdo S., Tamietti A., Tinarelli R., Urso S., Utmar P., Velatta F., Verza E., Volcan G., 2023. The Italian census of colonial herons and associated waterbirds, 2023. Atti del XXI Convegno Italiano di Ornitologia. Varese, 5-9 settembre 2023: 145. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8278566>
- Baccetti N., Dall'Antonia P., Magagnoli P., Melega L., Serra L., Soldatini C. & Zenatello M., 2002. Risultati deicensimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000. *Biologia e Conservazione della Fauna*, 111: 1-240.
- Baccetti N., Fracasso G., Gotti C., 2014. La lista CISO-COI degli uccelli italiani. Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie "di servizio" (cat. D, E, X). *Avocetta* 38: 1-21.
- Baccetti N., Fracasso N. & C.O.I., 2021 - CISO-COI Check-list of Italian birds - 2020. *Avocetta* 45: 21-85. https://doi.org/10.30456/AVO.2021_checklist_en
- Barbieri F., Fasola M., 1984. Incremento delle popolazioni di Airone cenerino *Ardea cinerea* in Italia. *Avocetta*, 8: 115-117.
- Barbieri F., Fasola M., Prigioni C., Bogliani G., 1979. Le garzaie dell'Italia nord-occidentale, 1978. *Avocetta*, 3: 3-28.
- Boano G., 1976. Gli Ardeidi nidificanti nelle garzaie piemontesi. *Gli Uccelli d'Italia*, 1: 129-131.
- Boano G., 1978. Le garzaie del Piemonte. Osservazioni sulla biologia ed ecologia degli Ardeidi gregari. Tesi di Laurea in Scienze Naturali.
- Boano G., Della Toffola M., 2001. Uccelli ittiofagi in Piemonte: cenni storici e status attuale degli Ardeidi gregari e del Cormorano. Atti del Convegno Nazionale "Il controllo della fauna per la prevenzione di danni alle attività socio-economiche.", Vercelli: 265-277:
- Boano G., Pavia M., Alessandria A., Mingozzi T., 2023. An Operational Checklist of the Birds of Northwestern Italy (Piedmont and Aosta Valley). *Diversity*, 15: 550.
- Bogliani G., Fasola M., 1985. Progetto Aironi. Primo rapporto risultati ricerca 1985. LIPU, Dip. Biol.Anim. Univ. Pavia.
- Brancato R., Ferrero M.R., Ferro M., 1995. Uccelli inanellati in Piemonte dal Museo Civico Craveri di Bra. Rapporto 1994. *Riv. Piem. St. Nat.*, 16: 253-270.
- Brancato R., Ferrero M.R., Ferro M., 1996. Uccelli inanellati in Piemonte dal Museo Civico Craveri di Bra. Rapporto 1995. *Riv. Piem. St. Nat.*, 17: 247-260.
- Cucco M., Tibaldi R., 1990. Uccelli inanellati in Piemonte. Resoconto 1989. *Riv. Piem. St. Nat.*, 11: 239-253.
- Cucco M., Alessandria G., Bissacco M., Carpegna F., Fasola M., Gagliardi A., Gola L., Volponi S., Pellegrino I., 2021. The spreading of the invasive sacred ibis in Italy. *Scientific Report*, 11: 86.
- EURING – The European Union for Bird Ringing, 2020. The EURING Exchange Code 2020. Helsinki, Finland ISBN 978-952-94-4399-4.
- Fasano S.G., Tamietti A., Ferro G., Bandini M., Tibaldi B. & Gruppo inanellatori piemontesi e valdostani, 2018a. L'attività di inanellamento a scopo scientifico in Piemonte e Valle d'Aosta: anni 1974-2016. Parte I. Generalità e non-Passeriformi. *Tichodroma*, 8. Pp. 313 + VIII.
- Fasano S.G., Tamietti A., Ferro G., Bandini M., Tibaldi B. & Gruppo inanellatori piemontesi e valdostani, 2018b. L'attività di inanellamento a scopo scientifico in Piemonte e Valle d'Aosta: anni 1974-2016. Parte II. Passeriformi e Ricatture. *Tichodroma*, 9. Pp. 531 + VI.
- Fasola M., 1995. Monitoraggio integrato delle popolazioni di uccelli a scopo di conservazione e gestione. *Avocetta*, 19: 13.
- Fasola M. (red), 2019. Monitoraggio garzaie in Italia nord-occidentale 2018 - 47° anno. Rapporto 2018 del gruppo Garzaie-Italia, 8 pp. <https://labzoo.unipv.it/wp-content/uploads/2019/05/ReportGarzaieItalia2018.pdf>.
- Fasola M., Albanese G., AsOER, Boano G., Boncompagni E., Bressan U., Brunelli M., Ciaccio A., Floris G., Grussu M., Guglielmi R., Guzzon C., Mezzavilla F., Paesani G., Sacchetti A., Sanna M., Scarton F., Scoccianti C., Utmar P., Vaschetti G., Velatta F., 2007. Le garzaie in Italia, 2002. *Avocetta*, 31: 5-46.
- Fasola M., Alieri R., Zandonella D., 1992. Strategia per la conservazione delle colonie di Ardeinae e modello per la gestione di specifiche riserve naturali. *Ricerche Biologia Selvaggina*, 90: 1-50.
- Fasola M., Barbieri F., Prigioni C., Bogliani C., 1981. Le garzaie in Italia, 1981. *Avocetta*, 5: 107-131.

- Fasola M., Morganti M., 2022. Breeding populations of 12 species of colonial waterbirds in northwestern Italy, 1972–2018. *LifeWatch ERIC* <https://doi.org/10.48372/bdc791a7-7678-44ad-a311-bd30c5086a06>.
- Fasola M., Romagnoli L., 1995. Heron population trends in Italy (1976-1994). *Atti VIII Convegno Italiano ornitologia*. Avocetta, 19: 42.
- Fasola M., Rubolini D., Merli E., Boncompagni E., Bressan U., 2010. Long-term trends of heron and egret populations in Italy, and the effects of climate, human-induced mortality, and habitat on population dynamics. *Population Ecology*, 52: 59-72.
- Fasola M., Villa M., Canova L., 2003. Le zone umide. Colonie di aironi e biodiversità nella pianura lombarda. Regione Lombardia e Provincia di Pavia. Pp. 142.
- Ferrero M.R., Ferro M., 1997. Uccelli inanellati in Piemonte dai collaboratori del Museo Civico Craveri e dagli inanellatori operanti nei parchi (Rapporto 1996). *Riv. Piem. St. Nat.*, 18: 289-309.
- Ferrero M.R., Gola L., Panizza G., 1998. Uccelli inanellati in Piemonte dai collaboratori del Museo Civico Craveri e dagli inanellatori operanti nei parchi (Rapporto 1997). *Riv. Piem. St. Nat.*, 19: 275-298.
- Gruppo Inanellatori Piemontesi e Valdostani (Fasano S. e Tamietti A. red.), 2002. Resoconto dell'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico in Piemonte e Valle d'Aosta. Anno 2000. *Riv. Piem. St. Nat.*, 23: 281-296
- Gruppo Inanellatori Piemontesi e Valdostani (Fasano S. e Giraudo L. red.), 2003. Resoconto dell'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico in Piemonte e Valle d'Aosta. Anno 2001. *Riv. Piem. St. Nat.*, 24: 345-355.
- Gruppo Inanellatori Piemontesi e Valdostani (Redattori: Fasano S. e Ribetto G.), 2004. Resoconto dell'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico in Piemonte e Valle d'Aosta. Anno 2002. *Riv. Piem. St. Nat.*, 25: 431-442.
- Gruppo Inanellatori Piemontesi e Valdostani (Redattori: Fasano S. e Pavia M.), 2005. Resoconto dell'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico in Piemonte e Valle d'Aosta. Anno 2003. *Riv. Piem. St. Nat.*, 26: 361-370.
- Gruppo Inanellatori Piemontesi e Valdostani (Redattori: Bandini M. e Fasano S.), 2006. Resoconto dell'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico in Piemonte e Valle d'Aosta. Anno 2004. *Riv. Piem. St. Nat.*, 27: 393-428.
- Gruppo Inanellatori Piemontesi e Valdostani (Redattori: Fasano S. e Tozzi S.), 2007. Resoconto dell'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico in Piemonte e Valle d'Aosta. Anno 2005. *Riv. Piem. St. Nat.*, 28: 427-442.
- Gruppo Inanellatori Piemontesi e Valdostani (Redattori: Biddau L. e Fasano S.), 2008. Resoconto dell'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico in Piemonte e Valle d'Aosta. Anno 2006. *Riv. Piem. St. Nat.*, 29: 399-437.
- Gruppo Inanellatori Piemontesi e Valdostani (Redattori: Fasano S. e Silvano F.), 2009. Resoconto dell'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico in Piemonte e Valle d'Aosta. Anni 2007 e 2008. *Riv. Piem. St. Nat.*, 30: 289-312.
- Gruppo Inanellatori Piemontesi e Valdostani (Redattori: Fasano S., Caprio E., Pellegrino I.), 2010. Resoconto dell'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico in Piemonte e Valle d'Aosta. Anno 2009. *Riv. Piem. St. Nat.*, 31: 331-363.
- Gruppo Inanellatori Piemontesi e Valdostani (Redattori: Fasano S., Peano A., Vaschetti B.), 2011. Resoconto dell'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico in Piemonte e Valle d'Aosta. Anno 2010. *Riv. Piem. St. Nat.*, 32: 353-368.
- Gruppo Inanellatori Piemontesi e Valdostani (Redattori: Fasano S., Liberini G., Roux Poignant G.), 2012. Resoconto dell'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico in Piemonte e Valle d'Aosta. Anno 2011. *Riv. Piem. St. Nat.*, 33: 397-417.
- Gruppo Inanellatori Piemontesi e Valdostani (Redattori: Fasano S.G., Mervic C., Ranghino S.), 2013. Resoconto dell'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico in Piemonte e Valle d'Aosta. Anno 2012. *Riv. Piem. St. Nat.*, 34: 367-387.
- GPSO (Mingozzi T. red.), 1982. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta dal settembre 1979 all'agosto 1981. *Riv. Piem. St. Nat.*, 3: 177-188.
- GPSO (Mingozzi T. red.), 1983. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta dal settembre 1981 all'agosto 1982. *Riv. Piem. St. Nat.*, 4: 229-237.
- GPSO (Mingozzi T. red.), 1984. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta dal settembre 1982 all'agosto 1983. *Riv. Piem. St. Nat.*, 5: 231-240.
- GPSO (Mingozzi T. red.), 1985. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta dal settembre 1983 all'agosto 1984. *Riv. Piem. St. Nat.*, 6: 269-283.

- GPSO (Mingozzi T. red.), 1986. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta dal settembre 1984 al dicembre 1985. Riv. Piem. St. Nat., 7: 181-196.
- GPSO (Mingozzi T. e Maffei G. red.), 1987. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 1986. Riv. Piem. St. Nat., 8: 215-233.
- GPSO (Mingozzi T. e Maffei G. red.), 1988. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 1987. Riv. Piem. St. Nat., 9: 211-226.
- GPSO (Della Toffola M., Maffei G. red.), 1990. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anni 1988 e 1989. Riv. Piem. St. Nat. 11: 215-237.
- GPSO (Della Toffola M., Maffei G. red.), 1991. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 1990. Riv. Piem. St. Nat. 12: 145-161.
- GPSO (Maffei G., Della Toffola M. red.), 1992. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 1991. Riv. Piem. St. Nat. 13: 103-122.
- GPSO (Maffei G., Della Toffola M. red.), 1993. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 1992. Riv. Piem. St. Nat., 14: 259-279.
- GPSO (Alessandria G., Della Toffola M., Pulcher C. red.), 1994. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 1993. Riv. Piem. St. Nat. 15: 197-217.
- GPSO (Alessandria G., Della Toffola M., Pulcher C. red.), 1996. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anni 1994-1995. Riv. Piem. St. Nat. 17: 205-246.
- GPSO (Alessandria G., Della Toffola M., Pulcher C. red.), 1997. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 1996. Riv. Piem. St. Nat., 18: 255-288.
- GPSO (Alessandria G., Della Toffola M., Pulcher C. red.), 1999. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 1997. Riv. Piem. St. Nat., 20: 299-332.
- GPSO (Alessandria G., Della Toffola M., Pulcher C. red.), 2000. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 1998. Riv. Piem. St. Nat., 21: 337-374.
- GPSO (Alessandria G., Boano G., Della Toffola M., Fasano S., Pulcher C., Toffoli R. red.), 2002. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 1999. Riv. Piem. St. Nat., 23: 297-338.
- GPSO (Alessandria G., Boano G., Della Toffola M., Fasano S., Pulcher C., Toffoli R. red.), 2003. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anni 2000 e 2001. Riv. Piem. St. Nat., 24: 357-408.
- GPSO (Redattori: Alessandria G., Boano G., Della Toffola M., Fasano S., Pulcher C., Toffoli R.), 2004. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 2002. Riv. Piem. St. Nat., 25: 391-430.
- GPSO (Redattori: Alessandria G., Fasano S., Della Toffola M., Boano G., Pulcher C.), 2005. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 2003. Riv. Piem. St. Nat., 26: 321-360.
- GPSO (Redattori: Alessandria G., Della Toffola M., Fasano S., Boano G., Pulcher C.), 2006. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 2004. Riv. Piem. St. Nat., 27: 349-392.
- GPSO (Redattori: Alessandria G., Della Toffola M., Fasano S.), 2007. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 2005. Riv. Piem. St. Nat., 28: 383-426.
- GPSO (Redattori: Alessandria G., Della Toffola M., Fasano S.), 2008. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 2006. Riv. Piem. St. Nat., 29: 355-398.
- GPSO (Redattori: Alessandria G., Della Toffola M., Fasano S.), 2009. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anni 2007 e 2008. Riv. Piem. St. Nat., 30: 225-288.
- GPSO (Redattori: Alessandria G., Della Toffola M., Fasano S.), 2010. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 2009. Riv. Piem. St. Nat., 31: 279-329.
- GPSO (Redattori: Alessandria G., Della Toffola M., Fasano S.), 2011. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 2010. Riv. Piem. St. Nat., 32: 297-351.
- GPSO (Redattori: Alessandria G., Caprio E., Della Toffola M., Fasano S., Pavia M.), 2012. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 2011. Riv. Piem. St. Nat., 33: 337-395.
- GPSO (Redattori: Alessandria G., Assandri G., Caprio E., Fasano S.G., Pavia M.), 2013. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 2012. Riv. Piem. St. Nat., 34: 307-366.
- GPSO (Redattori: Assandri G., Bocca M., Caprio E., Fasano S.G., Pavia M.), 2016. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 2013. Tichodroma, 2: 1-81.
- GPSO (a cura di Della Toffola M. et al.), 2017a. Trent'anni di censimenti invernali degli uccelli acquatici in Piemonte e Valle d'Aosta (1979-2008). Tichodroma 3: 1-260.
- GPSO (Redattori: Fasano S.G., Alessandria G., Assandri G., Caprio E., Pavia M.), 2017b. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 2014. Tichodroma, 4: 1-71.
- GPSO (Redattori: Fasano S.G., Alessandria G., Assandri G., Caprio E., Pavia M.), 2017c. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 2015. Tichodroma, 5: 1-70.

- G.P.S.O. (Redattori: Pavia M., Alessandria G., Carpegna F., Cucco M., Della Toffola M., Tamietti A., Fasano S.G.), 2023. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anni 2016-2022. Progetti coordinati. *Tichodroma*, 13: 1-68.
- G.P.S.O. (Redattori: Pavia M., Alessandria G., Carpegna F., Cucco M., Della Toffola M., Pellegrino I., Tamietti A., Fasano S.G.), 2024. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte - Valle d'Aosta. Anno 2024. Progetti coordinati. *Tichodroma*, 14: 1-44.
- Massa B., Bottoni L., Violani C., 1993. Lista in lingua italiana degli uccelli di tutto il mondo. Università di Milano.
- Molinaro E., Boano G., 1982. Resoconto generale (anni 1976-1981) dell'attività di inanellamento dell'osservatorio ornitologico del Museo Craveri di Bra. *Riv.piem.St.nat.*, 3: 189-226.
- Moltoni E., 1927. La nidificazione di *Plegadis falcinellus* (L.) e di *Ardeola ralloides* (Scop.) in Piemonte. *Atti Soc. ital. Sci. Nat.*, 65: 200-208.
- Moltoni E., 1936. Le Garzaie in Italia con osservazioni particolareggiate su alcune di esse e sugli aironi ivi nidificanti. *Riv. Ital. Orn.*, 6: 109-149 e 211-269.
- Museo Craveri & G.P.S.O. (Redattori: Tibaldi R., Boano G.), 1986. Uccelli inanellati in Piemonte. Rapporto 1985. *Riv. Piem. St. Nat.*, 7: 197-211.
- Museo Craveri & G.P.S.O. (Redattori: Cucco M., Tibaldi R.), 1987. Uccelli inanellati in Piemonte. Rapporto 1986. *Riv. Piem. St. Nat.*, 8: 235-247.
- Museo Craveri & G.P.S.O. (Redattori: Tibaldi R., Tibaldi B.), 1988. Uccelli inanellati in Piemonte. Rapporto 1987. *Riv. Piem. St. Nat.*, 9: 227-234.
- Museo Craveri & G.P.S.O. (Redattori: Tibaldi R., D'Addio L.), 1989 - Uccelli inanellati in Piemonte. Rapporto 1988. *Riv. Piem. St. Nat.*, 10: 281-289.
- Museo Civico Craveri di Storia Naturale (Ferrero M.R., Rosselli D., Pivani F., red.), 1999. Uccelli inanellati in Piemonte dai collaboratori del Museo Civico Craveri e dagli inanellatori operanti nei parchi (Rapporto 1998). *Riv. Piem. St. Nat.*, 120: 333-352.
- Museo Civico Craveri di Storia Naturale (Fasano S., Ferrero M.R., Vaschetti G., red.), 2001. Uccelli inanellati in Piemonte dai collaboratori del Museo Civico Craveri e dagli inanellatori operanti nei Parchi. (Rapporto 1999). *Riv. Piem. St. Nat.*, 22: 289-314.
- Pedrini P., Spina F., Negra O., Rizzolli F., Pallaveri A., Rossi F., 2003. Il Progetto Alpi. *Riv. Ital. Orn.*, 72 (2): 185-194.
- Pedrini P., Rossi F., Rizzolli F., Spina F., 2008. Le Alpi italiane quale barriera ecologica nel corso della migrazione post-riproduttiva attraverso l'Europa. Risultati generali della prima fase del Progetto Alpi (1997-2002). *Biol. Cons. Fauna*, 116: 36-39.
- Pedrini P., Tenan S., Spina F. (a cura di), 2012. La migrazione postriproduttiva degli Uccelli attraverso le Alpi italiane: fenologia ed andamenti. Museo delle Scienze, 112 pp.
- Pedrini P., Franzoi A., Lorenzo Sanchez P., Spina F., Tenan S., Rossi F., Bandini M., Calvi G., Colnago F., Corno G., Noselli S., Schiavi M., Vitulano S., Accantelli D., Barbarino F., Bertoli R., Borgo E., Dendena R., Fasano S., Favaretto A., Galimberti A., Leo R., Nicastro M., Pavia M., Prugger I., Rosselli D., Tamietti A., Viganò E., Serra S., 2021. Le specie in transito, fenologie e loro andamenti. *Rivista Italiana di Ornitologia*, 91 (2): 29-144. DOI: 10.4081/rio.2021.558.
- Serra L., Magnani A., Dall'Antonia P. & Baccetti N., 1997. Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia, 1991-1995. *Biol. Cons. Fauna* 101: 1-312.
- Spina F., Volponi S., 2008a. Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 1. non-Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tip. CSR Roma. 800 pp.
- Spina F., Volponi S., 2008b. Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tip. CSR-Roma. 632 pp.
- Tamietti A., Fasano S.G., Pavia M., Masoero G., 2017. I primi 10 anni di attività della Stazione Progetto Alpi 'Colle Vaccera'. - Riassunti del XIX Convegno Italiano di Ornitologia. Torino, 27 settembre - 1 ottobre 2017. *Tichodroma*, 6: 125.
- Tibaldi B., Brancato R., 1993. Uccelli inanellati in Piemonte dal Museo Civico Craveri di Bra. Rapporto 1992. *Riv. Piem. St. Nat.*, 14: 281-290.
- Tibaldi B., Brancato R., 1994. Uccelli inanellati in Piemonte dal Museo Civico Craveri di Bra. Rapporto 1993. *Riv. Piem. St. Nat.*, 15: 219-230.
- Tibaldi R., Cucco M., 1992. Uccelli inanellati in Piemonte. Rapporto 1991. *Riv. Piem. St. Nat.*, 13: 123-150.
- Tibaldi R., Molinaro E., 1985. Nove anni di inanellamenti in Piemonte (1976-1984). Museo Civico Craveri di Storia Naturale, Bra, pp. 32.

Tibaldi B., Tibaldi R., 1991. Uccelli inanellati in Piemonte. Rapporto 1990. Riv. Piem. St. Nat., 12: 163-182.

Violani C., Barbagli F., 2006. Repertorio italiano dei nomi degli uccelli - parte prima: Struthioniformes - Psittaciformes. Avocetta, 30 (n.s.): 5-65.

Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F., 2014. Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014.

APPENDICE 1

Confronto sinottico tra anno di riferimento e rispettivi 'Resoconti dell'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico in Piemonte e Valle d'Aosta' e 'Resoconti ornitologici per la regione Piemonte - Valle d'Aosta'.

Anno	Resoconto dell'attività di inanellamento	Resoconto ornitologico
1976 - 1978		-
1979 - 1984	Molinaro & Boano 1982 (anni 1976-1981) Tibaldi & Molinaro 1985 (anni 1976-1984)	GPSO 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 (tra il settembre 1979 e l'agosto 1984 i resoconti si riferivano ad anni solari; ci si uniformò all'anno civile trattando in un unico resoconto il periodo settembre 1984 - dicembre 1985 (GPSO 1986))
1985	Museo Craveri & GPSO 1986	
1986	Museo Craveri & GPSO 1987	GPSO 1987
1987	Museo Craveri & GPSO 1988	GPSO 1988
1988	Museo Craveri & GPSO 1989	
1989	Cucco & Tibaldi 1990	GPSO 1990
1990	Tibaldi & Tibaldi 1991	GPSO 1991
1991	Tibaldi & Cucco 1992	GPSO 1992
1992	Tibaldi & Brancato 1993	GPSO 1993
1993	Tibaldi & Brancato 1994	GPSO 1994
1994	Brancato <i>et al.</i> 1995	
1995	Brancato <i>et al.</i> 1996	GPSO 1996
1996	Ferrero & Ferro 1997	GPSO 1997
1997	Ferrero <i>et al.</i> 1998	GPSO 1999
1998	Museo Civico Craveri di Storia Naturale 1999	GPSO 2000
1999	Museo Civico Craveri di Storia Naturale 2001	GPSO 2002
2000	Gruppo inanellatori piemontesi e valdostani 2002	
2001	Gruppo inanellatori piemontesi e valdostani 2003	GPSO 2003
2002	Gruppo inanellatori piemontesi e valdostani 2004	GPSO 2004
2003	Gruppo inanellatori piemontesi e valdostani 2005	GPSO 2005
2004	Gruppo inanellatori piemontesi e valdostani 2006	GPSO 2006
2005	Gruppo inanellatori piemontesi e valdostani 2007	GPSO 2007
2006	Gruppo inanellatori piemontesi e valdostani 2008	GPSO 2008
2007		
2008	Gruppo inanellatori piemontesi e valdostani 2009	GPSO 2009
2009	Gruppo inanellatori piemontesi e valdostani 2010	GPSO 2010
2010	Gruppo inanellatori piemontesi e valdostani 2011	GPSO 2011
2011	Gruppo inanellatori piemontesi e valdostani 2012	GPSO 2012
2012	Gruppo inanellatori piemontesi e valdostani 2013	GPSO 2013
2013		GPSO 2016
2014		GPSO 2017b
2015		GPSO 2017c
2016 - 2022		GPSO 2023
2023		GPSO 2024

APPENDICE 2

Elenco di rilevatori, Enti ed Associazioni che hanno contribuito a vario titolo alla raccolta dei dati contenuti e analizzati in questo lavoro (il simbolo ‘*’ indica gli aderenti al Gruppo Inanellatori Piemontesi e Valdostani).

Accantelli D.* , Alba R., Alberti S., Anichini A., Antonucci P., Bagnasco W., Baietto M.* , Bajno L.* , Balma J.M., Bandini M.* , Baracco G., Battisti A., Beltramo M., Beraudo P.L., Bergamaschi L., Bergamaschi V., Bertero L., Bionda R., Bionda P., Boano G.* , Bocca M., Bocca S., Boccardi S., Bonicelli G.A., Borgogno D., Boschis L., Bramardi M., Bravin P., Bressa C., Bulone E., Buzio S., Cabianca L., Calvini M., Camoletto M., Campra F., Capello D., Caprio E.* , Carpegna F., Carrasco A., Castello E., Catalanotto A., Catrano S., Caula B., Cavalcante R., Cazzuli E., Ceballos L., Cenzi G., Cerrato C., Chaisson S., Clemente F., Clerico S., Cochis F., Consolino F., Costa S.* , Cucco M.* , Dalmasso M., Della Toffola M., Di Noia D., Di Paolo F., Dipompa M., Di Rienzo A., Doretto., Duelli A., Dutto V., Echols M., Fantini P., Fasano S.G.* , Fasola M., Ferrando G., Ficetto G., Fogliato D., Fogliani C., Foglio A., Forti A., Fossarello I., Frache B., Frassinetti, Frasson D., Frola F., Gabasio I., Gaggero F., Garetto F., Gaydou F., Gennaro Anna, Gennaro Antonio, Genovese V., Germinetti M.* , Ghione G.M., Ghione S., Ghirardi L., Giammarino M.* , Giorgetti M., Giovannuzzi L., Giraud L., Giraud S., Girodo A., Gnappa S., Gola G., Gola L., Grande S., Grasso G., Grasso N., Gregorio R., Guglielmetti I., Inaudi S., Lago A., Lazzarino R., Lequio D., Lena L., Lerda L., Longo M.* , Lorenzetti C., Maioglio O., Manfredo I., Mangini V., Mantovan D., Mantovani L., Manzoni L., Mao L., Marcone A., Marietti L.C., Marongiu G., Marotto P., Martinella L., Massa S., Mattiuzzo E., Mazzotti E., Meisina D., Meneguz M., Mermillon C., Metozzi G., Miglio G., Miglio L., Mingozi T., Mirlocca D., Mirlocca G., Moccia M., Molinari A., Montagna P.C., Movalli C., Munaro R., Nebbia C., Nobili F., Nuzzo D., Olocco I., Orlandi C., Orlandi R.* , Ostellino R., Pace I., Palazzolo P., Pallanza V., Panaretti D., Panizza G., Pareti M., Parerti M., Pascale L., Paveto F., Paveto M., Pavia M.* , Peano A.* , Pela A., Pellegrino I.* , Perin G., Perrone A., Piacentini D.* , Piana M., Pino F., Piretta L., Pogliano M., Porporato L., Ramello G., Ranghino S.* , Ranotto P.* , Rastelli M.* , Re A., Rebecchi A., Reggiani L., Renzulli T., Reteuna D., Ricci F., Ricci M., Rigamonti E., Rojas L.K., Romani F., Rosina A., Rosselli D.* , Rossetti C., Roux Poignant G.* , Russo I., Saggiaro M., Santo F., Scalenghe G., Scatassi N., Segalini U., Serra F., Siddi L., Simonetta G., Soldato G.* , Tacca R., Tamietti A.* , Testore E., Tevere I., Tibaldi B.* , Todaro C., Toffoli R., Tommasone L., Torchia F.G., Tortarolo M., Tosco S., Toso O., Trovò P.* , Uglietti C., Valente L., Valisena A., Valle R., Varagnolo S.* , Vaschetti B.* , Vaschetti G.* , Venturini S., Villani M., Villani P., Volponi S., Zaccala G., Zaghi S., Zanutto S., Zuffi E..

Corpo Forestale della Valle d’Aosta

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime

Ente di gestione delle aree protette dell’Appennino Piemontese

Ente di gestione delle aree protette del Monviso

Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese

Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano

CuneoBirding

Novara BirdWatching

Torino Birdwatching

APPENDICE 3

Aggiunte e rettifiche ai resoconti precedenti.

Resoconto per l'anno 2023 (GPSO 2024): relativamente ai valori riportati in “Tabella 6. Censimento interregionale (Piemonte e provincia di Pavia) dei roost di Ibis sacro, anni 2016-2023”, si faccia riferimento alla tabella 6 del presente lavoro.

Resoconto per l'anno 2023 (GPSO 2024): in “Tabella 12. Ricatture di uccelli inanellati in Piemonte e Valle d'Aosta”, pagina 35, le righe relative all'anello LX057466

LX057466	M	3	18.11.2016	Lago Borgarino, San Gillio	TO	Italia	45,13	N	7,52	E	
LX057466	2/02	U	3	24.12.2016	Paludo, Agliano Terme	AT	Italia	44,78	N	8,22	E

attribuite a ‘Merlo *Turdus merula* [11870]’ sono relative a ‘Migliarino di palude *Emberiza schoeniclus* [18770]’.

TICHODROMA

monografie del Gruppo Piemontese Studi Ornitologici "F.A. Bonelli" - Onlus

